

Received / Makale Geliş Tarihi 26.09.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1676-1683

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18120759
Mail: editor@pejoss.com

Doç. Dr. Emine Vasfiye Korkmaz

<https://orcid.org/0000-0001-7202-6849>

İskenderun Teknik Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hatay / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/052nzqz14>

İşyeri Nezaketsizliği Üzerine Bibliyometrik Analiz

Bibliometric Analysis on Workplace Incivility

ÖZET

Yönetim biliminde olumlu kavramlar gibi, olumsuz kavramlar da literatürde yer almaya devam etmektedir. Çalışma yaşamına yönelik olumsuz durumları ve bu durumlara yönelik iyileştirici süreçleri ortaya koymayı hedefleyen kavramlardan bir diğeri de "işyeri nezaketsizliğidir". Farklı düşünce, görüş, yaşam ve duygulara sahip bireylerden oluşan kurumlarda, kurumsal süreçlerde, olumlu olmayan kaba davranışlar da zaman zaman ortaya çıkabilmektedir. Bu durum çalışma ortamının gerilmesine ve bireyler arasında istenilmeyen, kaba ve nezaket barındırmayan davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Düzenli ve kaba olmayan bir çalışma ortamı, nitelikli bir iş ortamını destekleyebilir. Bu nedenle işyeri, nezaketsizliğinin farkındalığı işyerlerinde nitelikli iş ortamları ve doğru davranışların sergilemesine destek olabilecektir. Bu çalışma, "işyeri nezaketsizliği" kavramı ve bu alandaki uygulamalar doğrultusunda, web of science veri tabanında ele alınan çalışmaları kapsamaktadır. Web of science veri tabanından "işyeri nezaketsizliği" konusu çerçevesinde elde edilen çalışmalar, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi olan bibliyometrik analiz yöntemi ile ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda; "işyeri nezaketsizliği" kavramına ilişkin toplam 958 çalışma olduğu ve bu konuda 2432 yazarın konuyu ele aldığı gözlemlenmiştir. Çalışmaların daha çok sosyal bilimler alanlarında; yönetim, psikoloji ve hemşirelik alanlarında yapıldığı, çalışmaların en çok 2021, 2023 ve 2024 yıllarında yayımlandığı, hazırlanan çalışmaların çoğunlukla makale olarak yayımlandığı, Amerika ve Çin'de en çok ele alındığı, işyeri nezaketsizliği, nezaketsizlik, duygusal tükenmişlik, hemşirelik, işten ayrılma niyeti, iş tatmini gibi anahtar kelimelerle birlikte ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşyeri nezaketsizliği, Olumsuz davranışlar, yönetim ve strateji

ABSTRACT

In management science, negative concepts, like positive ones, continue to appear in the literature. Another concept that aims to identify negative situations in work life and the remedial processes for addressing these situations is "workplace incivility." In organizations comprised of individuals with diverse thoughts, opinions, lifestyles, and emotions, unfavorable, incivility behaviors can occasionally occur within organizational processes. This situation creates tension in the work environment and leads to the emergence of undesirable, rude, and discourteous behaviors among individuals. A respectful and non-rude work environment can foster a quality work environment. Therefore, awareness of workplace incivility can support the display of quality work environments and correct behaviors in workplaces. This study covers studies collected in the Web of Science database regarding the concept of "workplace incivility" and its applications. Studies obtained from the Web of Science database on the subject of "workplace incivility" were analyzed using the bibliometric analysis method, which is a content analysis method among qualitative research methods. Based on the data obtained in the research, a total of 958 studies were found on the concept of "workplace incivility," and 2,432 authors addressed the topic. The studies were mostly conducted in the social sciences, including management, psychology, and nursing. Most of the studies were published in 2021, 2023, and 2024. The studies were mostly published as articles, and most frequently discussed in the United States and China. They were discussed alongside keywords such as workplace incivility, incivility, emotional burnout, nursing, intention to leave, and job satisfaction.

Keywords: Workplace incivility, Negative behavior, management and strategy

1. GİRİŞ

Teknolojik süreçlerin artması, küreselleşmeyle işletme faaliyetlerinin genişlemesi, dolayısıyla işlerin karmaşık hale gelmesi ve zaman baskısı gibi durumlar, çalışma ortamında nezaketsiz davranışların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Çalışanların aynı seviyedeki meslektaşlarına, üstlerine ve astlarına karşı sosyal davranış kurallarını görmezden gelmeleri nezaketsizlik olarak ifade edilmektedir (Jones, 2015).

Kurumların günümüzde başarı merkezli bakış açıları, çalışma hayatında baskı ve stresin artmasına bu da çalışanların iş ortamına olumsuz yansımaktadır. İş hayatındaki bu baskılar; tahammülün azalması, öfke, stres, kızgınlık ve sabırsızlık gibi duyguların artmasına ve dolayısıyla nezaketsiz davranışların daha sık yaşanmasına neden olmaktadır (Yıldız ve Bayrakçı, 2020).

İşletmelerde rekabet şartlarının küreselleşme ile daha da zorlayıcı hale gelmesiyle çalışma ortamlarında artan gerginlik, olumsuz davranışların gelişmesini tetiklemiştir. Oluşan bu baskıyla kurumlarda nezaketsiz tutum ve davranışların artması ve işletme süreçlerinin bu nezaketsiz durumlardan olumsuz etkilenmesi konunun önemini gündeme getirmiştir.

2. LİTERATÜR

İlk olarak 1990'lı yıllarda ele alınan iş yeri nezaketsizliği kavramı, Anderson ve Pearson (1999) tarafından; zorbalık kavramından farklı olarak, düşük yoğunlukta fakat kuruma uzun vadede önemli sonuçlar doğurabilen davranışlar olarak tanımlanmıştır. Çalışma ortamının düzeni için koyulan kuralların göz ardı edilmesiyle birey ve gruplar arasında saygı sınırlarının ihlal edilmesi nezaketsiz davranışları peşinden getirmektedir (Taştan, 2014).

Kişinin fikrinin görmezden gelinmesi, bir toplantıdan dışlanması ve başkalarının önünde güvenilirliğinin zedelenmesi gibi tüm bu deneyimler, işyerinde nezaketsizlik kavramının kapsamına girmektedir. Bu tür nezaketsiz davranışlar, kolayca incelikli ve önemsiz olarak göz ardı edilebilir, ancak iş gücünde sürekli karşımıza çıkmaktadır (Lim ve Lee, 2011).

Nezaketsizlik genellikle; kaba, saygısız, sabırsız veya başka bir şekilde; başkasının onuruna saygı veya ilgi eksikliği gösteren bir muamele olarak tanımlanmaktadır (Kane ve Montgomery, 1998, s. 266). Nezaketsizliğin, değerlilik, aidiyet ve genel olarak saygı görme duygusuna zarar vererek iş yaşam kalitesini etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır (Gawad, Saad ve Hassan, 2022).

İşyeri nezaketsizliği kavramı, üretkenlik karşıtı olan diğer olumsuz iş davranışlarından farklıdır. Diğer üretkenlik karşıtı olumsuz iş davranışları, bireylerin zarar verme amaçlı gerçekleştirdiği davranışlarken, işyeri nezaketsizliği zorbalık ve sosyal baskıdan daha hafiftir. Kavram, bir tarafın olumsuz davranışının diğer tarafça karşılık bulması ve giderek daha da nezaketsiz davranışlar sergilenmesiyle oluşan potansiyel sarmal etki olduğunu savunmaktadır (Miliam, Spitzmueller ve Penney, 2009, 59). Bilerek veya bilmeden gerçekleşen nezaket dışı davranışın birey tarafından algılanması sonrası, kaba ve adaletsiz davranışa maruz kalan kişide, bu nezaketsiz davranışa karşılık verme tepkisi oluşacak ve nezaketsiz davranışlar aşamalı olarak karşılıklı sarmal olarak artabilecektir (Anderson ve Pearson, 1999). Etik ihlallerinin olduğu kurumlarda işyeri nezaketsizliği davranışları görülebilmektedir ve nezaketsiz davranışlar kurumsal itibara da zarar vermektedir (Kızıloğlu ve Akgemci, 2021).

İşyerinde yaşanan nezaketsiz davranışlar Pekmezcan (2024: 229) çalışmasından aktarılan bilgiler doğrultusunda aşağıdaki Tablo 1'de görüldüğü gibi; sözlü, sözlü olmayan, fiziksel ve yazılı şeklindedir;

Tablo 1. İşyerinde Karşılaşılan Nezaketsiz Davranış Türleri

Sözlü Nezaketsiz Davranışlar	Fiziksel Nezaketsiz Davranışlar
-Aşağılayan ve küçümseyen konuşmalar -Alaycı ve sarkastik yorumlar - Yüksek ses ve sert eleştiri	-Bilerek çarpma veya iteleme -Bireyin çalışma alanını işgal etme -Fiziki olarak tehdit ima eden davranışlar
Sözlü Olmayan Nezaketsiz Davranışlar	Yazılı Nezaketsiz Davranışlar
-Göz devirme ve küçümseyen yüz ifadeleri -İletişimi kesme, sessizlikle pasif agresif cezalandırma -Yokmuş gibi davranma, fiziksel mesafeyi kötüye kullanma	-Olumsuz sert içerikli e-mailler -Cevapsız bırakılma, cevap vermeme -Grup mesajlarında hedef olarak gösterme

Kaynak: Pekmezcan (2024: 229).

Nezaketsiz davranışları tespit etmek ve nezaketsiz davranışlara etkili bir şekilde yanıt verme fırsatı vermek, uygunsuz olumsuz davranışların yaygınlığını azaltmaya yardımcı olabilmektedir. İşyerinde nezaketsiz davranışların iş tatmini ve iş yaşam kalitesi üzerindeki etkileri, üretkenliğin azalması, daha fazla devamsızlık ve iş performansının düşmesine neden olabilecek sonuçlar doğurabilmektedir. İş yerinde nezaketsizlik ciddi bir sorundur ve ele alınmalıdır; birçok sektörde olduğu gibi özellikle de sağlık

çalışanlarının nezaketsizliği ciddi hatalara, önlenebilir komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açabilecek sonuçlar doğurabilmektedir (Griffin ve Clark, 2014).

İşyerinde nezaketsizlik, kuruluşlar içinde yaygın bir sorundur. Son veriler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam iş gücü nüfusunun %96'sının bir noktada nezaketsizliğe maruz kaldığını tahmin etmektedir. Nezaketsizliğe maruz kalan bireyler, psikolojik ve profesyonel refahları üzerinde olumsuz etkilerle karşı karşıya kalmaktadırlar. İşyerinde nezaketsizlik, çalışma grupları ve bir bütün olarak kuruluşlar için de kötü sonuçlara yol açmaktadır. Kuruluşlarda nezaketsizliği azaltmak için resmi eğitim programlarının kullanımı söz konusudur (Milam, Spitzmueller ve Penney, 2009).

Pearson, Andersson ve Porath (2005), kurumsal norm ve değerlerin kurumsal kültür aracılığıyla hayata geçirildiği için, kültür ve nezaketsizliğin birbiriyle ilişkili olacağını öne sürmüşlerdir. Ayrıca; “Kurumsal veya endüstriyel uygulamalar nezaketsizliğin tırmanmasını veya yayılmasını kolaylaştırır mı yoksa engeller mi?”, “Bazı işyeri kültürleri istemeden nezaketsizliği teşvik eder mi?” “Nezaketsizlik belirli kurumsal işlevlerde veya endüstriyel sektörlerde mi yaygındır?” Gibi bazı önemli konuları araştırarak kurumsal kültürün nezaketsizliğin doğasını ve sıklığını etkileyen bağımsız bir değişken olarak incelenmesiyle daha iyi anlaşılabilirliğini ifade etmişlerdir.

İşyeri nezaketsizliğinin işyerinin performansını etkilemesi nedeniyle yöneticilerin bu nezaketsiz durumları ortadan kaldıracak kurum politika ve stratejilerini temin etmeleri önemlidir. Kurumlarda çalışma ortamlarında olumlu bir örgütsel iklimin sağlanması hem kurumun hem de çalışanların düzgün bir iş ortamında verimli çıktılar sağlamaları açısından önemlidir (Blau ve Anderson, 2005).

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

İşyeri nezaketsizliği kavramının ortaya çıkışı, literatürde nasıl geliştiği, nasıl bir etkiye sahip olduğu ve kurumların bu konuya yönelik ne gibi çözüm süreçleri geliştirdikleri, verimliliği tehdit eden olumsuz konulara ve çözüm yollarına yönelik farkındalık oluşturmak adına önem arz etmektedir. İş yeri nezaketsizliği çalışanlar arasındaki olumlu bağları geliştirmek ve huzur ortamı temin etmek adına önemli bir kavramdır.

Bu çalışmanın amacı; Web Of Science (WOS) veri tabanında “işyeri nezaketsizliği” hakkında yapılan çalışmalar bazında, konuya ilişkin genel değerlendirmeleri ele alırken, konunun iş hayatındaki önemine yönelik farkındalığı oluşturmaktır. Bu kapsamda “işyeri nezaketsizliği” kavramı, web of science veri tabanında tırnak içerisinde aratılarak, arama sonucu elde edilen çalışmalar, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada, bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz, bir kavram veya konu hakkında hazırlanan çalışmaların, yazar, ülke, atıf sayıları gibi bilgilerinin, istatistiki olarak ele alınması ve bu verilerin sayısal bilgilere, haritalara ve tablolara dönüştürülmesidir (Yılmaz, 2021: 1475).

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

İşyeri nezaketsizliği kavramının web of science veri tabanından aratılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda; konuya ilişkin toplam 958 çalışma yapıldığı ve bu kavramı web of science veri tabanında 2432 yazarın araştırdığı gözlemlenmiştir. Tablo 2'ye bakıldığında, web of science veri tabanında işyeri nezaketsizliği konusunda başlıca; 863 makale, 52 derleme makale, 34 erken erişim, 23 kitap bölümü, 16 bildiri, 10 toplantı özet yayın olduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 2: Konuya İlişkin Başlıca Çalışmaların Dağılımı

Yayınlar	N
Makale	863
İnceleme Makalesi	52
Erken Erişim	34
Kitap Bölümü	23
Bildiri	16
Toplantı Özeti	10

Kaynak: Web of Science

Web of science veri tabanında işyeri nezaketsizliği konusu üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda konu hakkında yapılan ilk çalışmanın 1999 yılında Anderson ve Pearson tarafından hazırlanan “Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the workplace” olduğu, konuya yönelik ilginin 2018 (N=61) yılından itibaren çoğaldığı, en çok çalışmanın 2021 (N=111) ve 2023 (N=109) yıllarında olduğu Grafik 1'de görülmektedir. 2025 yılında (N=90) konuyla yönelik yapılan çalışmalar, bir önceki seneye göre %15,8 oranında azaldığı gözlemlenmiştir.

Grafik 1: Son 10 Yılda Yapılan Yayın Sayısı

Tablo 3'te Web of Science veri tabanında elde edilen bilgilere göre konu hakkındaki çalışmaların yayınlandığı indekslere göre; işyeri nezaketsizliği konusundaki en çok 648 çalışma ile Social Science Citation Index Expanded (SSCI)'de yer aldığı, ardından 245 çalışma ile Emerging Sources Citation Index (ESCI)'de yer aldığı gözlemlenmiştir.

Tablo 3: Web of Science İndekslerine Göre Dağılımı

İndeksler	Çalışma Sayısı
Social Science Citation Index Expanded (SSCI)	648
Emerging Sources Citation Index (ESCI)	245
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)	206
Book Citation	23
Sciences & Humanities (BKCI-SSH)	13
Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)	6
Art & Humanities Citation Index (A&HCI)	5

Kaynak: Web of Science

Tablo 4'te Web of Science'da iş arama öz yetkinliği konusunun hangi bilimsel kategorilerde ele alındığına yönelik incelendiğine ilişkin veriler bulunmaktadır. Bu doğrultuda konunun en çok çalışmanın yapıldığı alan yönetim (N= 308) alanıdır, ardından psikoloji uygulamaları (N=214) ve hemşireliktir (N=145).

Tablo 4: Web of Science Kategorilerine Göre ilk 10 Alan

Kategori Başlıkları	Çalışma Sayısı
Management	308
Psychology Applied	214
Nursing	145
Business	129
Public Environmental Occupational Health	90
Psychology Multidisciplinary	79
Hospitality Leisure Sport Tourism	56
Psychology Social	37
Industrial Relations Labor	36
Education Educational Research	21

Kaynak: Web of Science

“İşyeri nezaketsizliği” konusu hakkında Web of Science veri tabanında yer alan çalışmalar incelendiğinde, toplam 1957 anahtar kelime kullanıldığı görülmüştür. Şekil 1'de bu çalışmalarda yer alan anahtar kelimelerin dağılımları incelenmiştir. “İşyeri nezaketsizliği” 305 çalışma ile en çok kullanılan anahtar sözcük olduğu gözlemlenmiştir. Ardından “nezaketsizlik” 195 çalışma, “duygusal tükenmişlik” 59 çalışma, “müşteri nezaketsizliği” 46 çalışma, “iş tatmini” 37 çalışma, “işten ayrılma niyeti” 29 çalışma, “hemşirelik” 26 çalışma ile en çok kullanılan anahtar kelimelerin başında gelmektedir.

Şekil 2: Ülkelerin WOS'da. Yer Alan Doküman Sayısı, Atıf ve Uluslararası İş Birliği Bağlantıları Haritası

Kaynak: VOSViewer programı ile yazar tarafından hazırlanmıştır.

Tablo 6'da WOS'da "işyeri nezaketsizliği" konusu üzerine hazırlanan ve en çok atıf alan ilk 10 çalışma yer almaktadır. Andersson, Lm And Pearson, Cm, 1999 yılında hazırladıkları ve Academy Of Management Review'de yayınlanan "Tit For Tat? The Spiraling Effect Of İncivility İn The Workplace" isimli çalışmaları 2031 atıf ile "işyeri nezaketsizliği" konusunda en fazla atıf alan çalışmadır. Bu çalışmayı, 606 atıf ile Schilpzand, P; De Pater, İe And Erez, A, 2016 yılında hazırlanan "Workplace İncivility: A Review Of The Literature And Agenda For Future Research" isimli çalışma takip etmiştir.

Tablo 6. Konuya İlişkin En Etkili 10 Çalışma

Sıra	Yazarlar, Yıl	Çalışma	Yayın Yeri	Wos Atıf Sayısı
1	Andersson, Lm And Pearson, Cm, 1999	Tit For Tat? The Spiraling Effect Of İncivility İn The Workplace	Academy Of Management Review	2031
2	Schilpzand, P; De Pater, İe And Erez, A, 2016	Workplace İncivility: A Review Of The Literature And Agenda For Future Research	Journal Of Organizational Behavior	606
3	Penney, Lm And Spector, Pe, 2005	Job Stress, İncivility, And Counterproductive Work Behavior (Cwb): The Moderating Role Of Negative Affectivity	Journal Of Organizational Behavior	554
4	Lim, S; Cortina, Lm And Magley, Vj, 2008	Personal And Workgroup İncivility: Impact On Work And Health Outcomes	Journal Of Applied Psychology	549
5	Pearson, Cm And Porath, Cl, 2005	On The Nature, Consequences And Remedies Of Workplace İncivility: No Time For "Nice"? Think Again	Academy Of Management Executive	442
6	Van Jaarsveld, Dd; Walker, Dd And Skarlicki, Dp, 2010	The Role Of Job Demands And Emotional Exhaustion İn The Relationship Between Customer And Employee İncivility	Journal Of Management	402
7	Spence, Hk; Leiter, M; Gilin, D, 2009	Workplace Empowerment, İncivility, And Burnout: Impact On Staff Nurse Recruitment And Retention Outcomes	Journal Of Nursing Management	390
8	Pearson, Cm; Andersson, Lm And Porath, Cl, 2000	Assessing And Attacking Workplace İncivility	Organizational Dynamics	383
9	Cortina, Lm And Magley, Vj, 2009	Patterns And Profiles Of Response To İncivility İn The Workplace	Journal Of Occupational Health Psychology	335
10	Fox, S And Stallworth, Le, 2005	Racial/Ethnic Bullying: Exploring Links Between Bullying And Racism İn The Us Workplace	Journal Of Vocational Behavior	319

Kaynak: Web of Science

Şekil 3’te yazarlara ait atıfların bibliyometrik analiz ile haritası yer almaktadır. Birçok ülkeden birçok yazarın birbirlerine yönelik çalışmalarındaki atıfların yoğunluğu konunun literatürde farkındalığına dikkat çekmektedir. En az bir çalışması ve çalışmalarına da en az 1 atıf yapılmış yazarların Web of science veri tabanında ortaklık durumlarına yönelik bilgiler Şekil 3’te gözlemlenmektedir. WOS veri tabanında konunun birçok farklı yazarlar tarafından birçok ülkede ele alınması günümüzde “işyeri nezaketsizliği” konusuna yönelik farkındalığın arttığını ifade edebilmektedir.

Şekil 3: Yazarların Ortak Atıflarına İlişkin Harita

Kaynak: VOSViewer programı ile yazar tarafından hazırlanmıştır.

5. SONUÇ

İşyeri nezaketsizliği konusu üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. İşyeri nezaketsizliğine yönelik ulusal literatürde çalışmaların çoğunlukla sağlık çalışanları üzerine olduğu, daha çok; iş tatmini, işten ayrılma niyeti ve makyavelist kişilik değişkenleri ile ilişkisinin ele alındığı, çalışmaların daha çok nicel yöntemlerle hazırlandığı gözlemlenmiştir (Işıkay ve Taslak (2021).

Johnson ve Indvik'in (2001) araştırmalarında, nezaketsizlik sonucu örneğin; kışkırtıcıdan kaçınmaya çalışırken iş kaybı (%28), işteki çabayı azaltma (%22), kışkırtıcıdan kaçınmak için iş değiştirmeyi düşünme (%46) ve kışkırtıcıdan kaçınmak için gerçekten iş değiştirme (%12) gibi kurumlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek çeşitli tepkisel eylemlerin ortaya çıkabileceğini ortaya koyacak çalışmalar yapmışlardır.

Cortina vd (2001) yapmış oldukları çalışmaya katılanların; son beş yılda %71'inin en az bir kez, %39'unun bir veya iki kez, %6'sının iş ortamında iki veya daha çok göz ardı edilme, şüphe, aşağılanma, dışlanma vb. nezaketsiz davranışlarla karşılaştığı sonucunu ele almıştır.

Gawad, Saad ve Hassan (2022), nezaketsizlik davranışlarının yaygınlaşmasının ekip çalışmasını engellediğini gözlemiştir. Örneğin amirin hemşireye önemsiz konularda bağırması, hemşirelerin birbirleri hakkında dedikodu yapması, hemşire ve yöneticiler arasındaki nezaketsiz davranışlar, topluma ve sağlık sektöründeki diğer mesleklere olumsuz bir mesaj verecektir. Nezaketsizlik, sağlık hizmeti verme sürecini sekteye uğratır ve her ne pahasına olursa olsun tespit edilip ortadan kaldırılmalıdır. Ekipler halinde çalışan hemşireler, mümkün olan en güvenli bakımı sağlamak için meslektaşlarıyla açık ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

Bu doğrultuda işyeri nezaketsizliği kavramının önemine yönelik web of science veri tabanından konuyla ilgili farkındalığı literatürde arttırmak üzere hazırlanan bu çalışma, içerik analizi yöntemlerinden bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda; “işyeri nezaketsizliği” kavramına ilişkin toplam 958 çalışma olduğu ve bu konuda 2432 yazarın konuyu ele aldığı

gözlemlenmiştir. Çalışmaların daha çok sosyal bilimler alanlarında; yönetim, psikoloji ve hemşirelik alanlarında yapıldığı, çalışmaların en çok 2021, 2023 ve 2024 yıllarında yayınlandığı, hazırlanan çalışmaların çoğunlukla makale olarak yayınlandığı, Amerika ve Çin’de en çok ele alındığı, işyeri nezaketsizliği, nezaketsizlik, duygusal tükenmişlik, hemşirelik, işten ayrılma niyeti, iş tatmini gibi anahtar kelimelerle birlikte ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

İşyerinde nezaketsizliğin yol açtığı olumsuz sonuçların nasıl azaltılabileceğini araştırmak önem arz etmektedir. Yöneticiler liderlik bilinci ile kurumsal düzeyde nezaketsizliği azaltmak için çaba gösterilmelidirler. Çalışanlar ve yöneticiler, nezaketsiz davranışların sadece kurum ve çalışanlara önemli maliyetler doğurmakla kalmayıp, bunun yanında giderek daha artarak daha büyük çatışmalara dönüşme potansiyeline de sahip olduğunun farkında olmaları önemlidir.

KAYNAKÇA

- Andersson, L. M., & Pearson, C. M. (1999). Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the workplace. *Academy of Management Review*, 24(3), 452–471.
- Blau, G., & Andersson, L. M. (2005). Testing a measure of instigated workplace incivility. *Journal of Occupational & Organizational Psychology*, 78(4), 595–614.
- Cortina, L. M., Magley, V. J., Williams, J. H. & Langhout, R. D. (2001). Incivility in the workplace: Incidence and impact. *Journal of Occupational Health Psychology*, 6(1), 64-80.
- Gawad, S.S., Saad, N.F. & Hassan, H.A. (2022). Work Place Incivility and its Effect on Quality of WorkLife among Staff Nurses, *Egyptian Journal of Health Care*, 13, (3): 809-821.
- Griffin, M. & Clark, C., (2014): Revisiting cognitive rehearsal as an intervention against incivility and lateral violence in nursing: 10 years Later. *The Journal of Continuing Education in Nursing*, 45(12), 535-542.
- Işıkay, Ç., & Taslak, S. (2021). İşyeri nezaketsizliği: ulusal literatür üzerine bir içerik analizi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 18(39), 521-552.
- Johnson, P. R., & Indvik, J. (2001). Rudeness at work: Impulse over restraint. *Public Personnel Management*, 30, 457–465.
- Jones, M. D. (2015). *Antecedents and outcomes of work-linked couple incivility*. Purdue University.
- Kane, K., & Montgomery, K. (1998). A framework for understanding dysempowerment in organizations. *Human Resources Management*, 37, 263–275.
- Kızıloğlu, E., & Akgemci, T. (2021). İş yeri nezaketsizliğinin bilgi paylaşma tutumu ve iş çıktıları üzerindeki etkisinde etik iklimin aracı rolü. *Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute*, (33), 97-112.
- Lim, S., & Lee, A. (2011). Work and nonwork outcomes of workplace incivility: does family support help?. *Journal of Occupational Health Psychology*, 16(1), 95-111.
- Milam, A.C., Spitzmueller, C. & Penney, L.M. (2009). Investigating individual differences among targets of workplace incivility, *Journal of Occupational Health Psychology*, 14(1): 58-69.
- Pearson, C. M., Andersson, L. M., & Porath, C. L. (2005). *Workplace incivility*. In S. Fox & P. E. Spector (Eds.), *Counterproductive work behavior: Investigations of actors and targets* (pp. 177–200). Washington, DC: American Psychological Association.
- Pekmezcan, Y. (2024). İşyerinde nezaketsizliğin nedenleri ve sonuçları açısından bir inceleme. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(48), 227-241.
- Taştan, S.B. (2014). İşyeri nezaketsizliğini öngören örgütsel ve durumsal önceller ile çalışanların davranışsal sonuçları arasındaki ilişkinin ve sosyo-psikolojik kaynakların rolünün incelenmesi: Sağlık kurumlarında yapılan bir araştırma. *Işgücü The Journal of Industrial Relations and Human Resources*, 16(3), 60-75
- Yıldız, S. & Bayrakçı, C. (2020). İşyeri nezaketsizliği ile iş stresi arasındaki ilişki: akademisyenler üzerine bir araştırma. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 40, 515-529.
- Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, Meta Değerlendirme ve Bibliyometrik Analizler. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*. 10 (2).